

REFLEXÕES SOBRE O ENSINO FORMAL DE LITERATURA: FUNÇÕES E IMPORTÂNCIA

Rhuan Cardoso Ferreira ¹
Bruno Marques Duarte ²

¹ Graduando (a) do curso de Licenciatura em Letras Português da Universidade Estadual do Piauí – UESPI, rcardosoferreira@aluno.uespi.br;

² Professor orientador: Doutor em Letras Português, Curso de Licenciatura em Letras Português da Universidade Estadual do Piauí – UESPI, brunomarques@prp.uespi.br.

DOI:

RESUMO

A literatura, como uma necessidade universal responsável por representar, interpretar e transformar a realidade, acompanha a humanidade desde a pré-história. Os indivíduos estão consumindo literatura o tempo todo, mesmo que de forma inconsciente, dramatizando e idealizando a vida ou identificando-se com os sentimentos e as vivências de uma personagem de determinado livro ou novela. É por isso que, na contemporaneidade, muito se debate a respeito do ensino formal de literatura: deve-se ensinar literatura na escola? Seguindo quais critérios? Com qual propósito? Partindo de tais questionamentos, justifica-se a necessidade de reflexão sobre a importância do ensino formal de literatura. Nesse contexto, o presente trabalho, desenvolvido no âmbito do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC UESPI – 2025/2026) possui como objetivo primordial discutir a relevância do ensino de literatura na escola. Para isso, fundamentou-se nos pressupostos teóricos de Antonio Candido (2011), Umberto Eco (2011) e Tzvetan Todorov (2009), renomados autores que refletem sobre a importância da atividade literária, argumentando sobre as suas funções humanizadora, cultural e educativa, defendendo, assim, que a literatura se constitui como um direito humano fundamental. A pesquisa realizada foi de caráter bibliográfico e interpretativo, na qual analisou-se textos dos teóricos mencionados. Nesse panorama, verificou-se que, para Candido, a literatura institui-se como “o sonho acordado das civilizações”, capaz de assegurar a necessidade inata de fabulação que os seres humanos possuem, garantindo, nesse sentido, equilíbrio social e psíquico. Eco, por sua vez, argumenta que a literatura assume a definição de “poder imaterial”, isto é, algo intangível capaz de preservar a língua como patrimônio coletivo e incentivar o fortalecimento da cultura, desnudando o leitor diante das leis inexoráveis da vida e da morte. Todorov, finalmente, defende a ideia de que a literatura desempenha uma função universal de compreensão do mundo e dos sentimentos humanos, possuindo, assim, o poder de curar as pessoas do egocentrismo, ajudando-as a viver melhor, além de proporcionar-lhes experiências singulares e múltiplas interpretações. A partir da leitura e da análise comparativa destes aportes teóricos, concluiu-se que o ensino de literatura se estabelece como um direito humano indispensável, favorecendo a formação integral de sujeitos éticos e críticos. Desse modo, percebeu-se que ensinar literatura não deve resumir-se à leitura de clássicos mundiais ou pertencentes ao cânone nacional (embora estas também sejam importantes), mas deve assumir caráter interdisciplinar, ultrapassando barreiras analíticas e técnicas, articulando campos

sociais, existenciais, estilísticos e estéticos, transformando leitores em cidadãos conscientes e capazes de conviverem em sociedade.

Palavras-chave: Literatura; direito humano; ensino de literatura; escola; leitor.

REFERÊNCIAS

CANDIDO, A. **Vários escritos**. Rio de Janeiro: Ouro sobre azul, 2011.

ECO, U. **Sobre a literatura**. Rio de Janeiro: Best Bolso, 2011.

TODOROV, T. **A literatura em perigo**. Rio de Janeiro: DIFEL, 2009.